

KONTRASTLI INDUSIRLANGAN NEFROPATIYA.PROFILAKTIK CHORA TADBIRLAR.

Mustafayeva Malika Rustamovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

ORCID ID 0000-0001-9280-2761

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8080671>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-June 2023 yil

Ma'qullandi: 23-June 2023 yil

Nashr qilindi: 26-June 2023 yil

KEY WORDS

kontrast moddalar, qon zardobidagi kreatinin, kreatinin klirensi (KK), koptokchalar filtrasiya tezligi (KFT), kontrastli indusirlanga nefropatiya (KIN).

ABSTRACT

Adabiyotlar sharhida kontrast indusirlangan nefropatiyaning kechishi, rivojlanishi uchun zamin yaratadigan xavf omillari va nefropatiyaning prognozi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kontrast indusirlangan nefropatiya (KIN)- keyingi yillarda paydo bo'lgan yatrogenik patologiya bolib, tanaga kontrast agentni kiritish natijasida buyrakda yuzaga keladigan patomorfologik jarayonlar yigindisi bolib hisoblanadi. KIN patogenezidagi buyrakka bevosita toksik ta'sir natijasida to'qima va koptokchalarda gemodinamikaning pasayishi yotadi. Boshqa KIN patogenezi mexanizmlari hali ham yetarlicha organilmagan. Hozirgi kungacha KINning ko'plab ta'riflari, eng kop tarqalgan ulardan qonda kreatinin miqdorining ko'payishi hisobga olingan holda kreatinin 0,5 mg / dL dan yuqori yoki undan ko'p bolishi dastlabki darajaning 25% dan ko'prog'ini tashkil qilsa joriy qilinganidan keyin birinchi 2-3 kun ichida ishonchli dalillar olinadi. KIN oldini olishning eng yaxshi usullari bo'lgan bemorlarni faol aniqlashni ko'rib chiqing xavf omillari va tegishli protsessual hidratsiya. Turli dori vositalarining roli kontrastli nefro-induktsiyaning oldini olish yo'l hali ham munozarali bo'lib, boshqasini taklif qiladi tadqiqot. Ushbu klinikada KINning oldini olish amaliyoti oldindan bo'lishi kerak izosmolyar va past osmolyar o'qing kontrastli vositalardan qat'iyon voz kechgan bemorlarda osmolyar kontrast moddalarga qaramay, buyrak funktsiyasi buzilganda nefroz darajasi bo'yicha davom etayotgan kelishmovchiliklar turli xil kontrast moddalarning toksikligi tufaylidir

Kontrastdan foydalanishning ortishi diagnostika va davolash uchun moddalar radiologik protseduralar o'sishiga olib keldi kontrastni keltirib chiqaradigan holatlar soni nefropatiya (KIN) - yatrogenik patologiya, tanaga kontrastni kiritish bilan bog'liq modda. KIN murakkab o'tkir buyrak etishmovchiligi sindromidir. etishmovchilik, kiritilgandan keyin rivojlanadi yod o'z ichiga olgan kontrast moddalarni rad etish. KIN ta'rifi mutlaq yoki o'z ichiga oladi kreatinin darajasining nisbatan oshishi kontrastli in'ektsiyadan keyin qon zardobida boshlang'ich kreatinin bilan solishtirganda buzilishning boshqa sabablarini istisno qilganda buyrak

funktsiyasi. Kreatinin darajasini oshirish kiritilgandan keyin 24-48 soat ichida kuzatiladi kontrast nisbati, eng yuqori kreatinin protseduradan 3-5 kun o'tgach qayd etilgan va normal holatga qaytish yoki yaqin normal daraja 1-3 oralig'ida sodir bo'ladi haftalar (1). darajasining ortishi hajmi KIN ni aniqlaydigan tinin farq qiladi tadqiqotdan tadqiqotgacha (20% dan 50% gacha yoki mutlaq ma'noda - 0,5 dan 1,0 mg / dl gacha), natijalarini solishtirishni qiyinlashtiradi. Ko'pchilik umumiy ta'rif, eng ko'p qo'llaniladi yaqinda, 25% dan ortiq nisbiy o'sish yoki 0,5 mg / dL dan ortiq qonda kreatinning mutlaq ortishi boshlang'ich qiymatdan 48-72 soat ichida tanaga kontrastni kiritgandan keyin. Asoslangan ushbu ta'rifni hisobga olgan holda, jami KIN chastotasi aholi soni o'zgarib turishi qayd etilgan 1,2 dan 1,6% gacha (2,3). KIN chastotasi yanada yuqori turli yurak-qon tomir kasalliklari bo'lgan bemorlarda yuqori hisobga olgan holda, ajablanarli emas patologiya bunda KIN rivojlanishi uchun qancha xavf omillari bemorlar guruhi. Mayo Clinic ma'lumotlariga ko'ra (Mayo) 7586 bemorda KIN bilan kasallanish, perkutan koronar aralashuvni o'tkazganlar (PCI) 3,3% (4) ni tashkil etdi. Munosabatda McCullough tomonidan juda kichik tadqiqot va va boshqalar. (5) ma'lumotlar tahlil qilingan joyda 1826 bemor PCI, KIN edi 14,5% hollarda qayd etilgan. Gemodializ bu ikki tadqiqotda talab qilingan mos ravishda 0,7% va 0,3% da.

1-jadval. Kontrast nefropatiyani keltirib chiqaruvchi xavf omillari.

Modifikatsiyalanmaydigan (o'zgartirib bo'lmaydigan) omillar	Modifikatsiyalanadigan (o'zgartirib bo'ladigan) omillar
Bemor Yoshi	AYQH kamayishi
Qandli Diabet	Ishlatiladigan kontrast modda miqdori
Surunkali Buyrak Yetishmovchiligi	Nefrotoksik preparatlarni qollash (NYQP, siklosporin, aminoglikozidlar)
Surunkali Yurak Yetishmovchiligi	Qon plazmasida albumin miqdorining kamayishi (35dan kam)
Nostabil gemodinamika	Anemiya
Nefrotik sindrom	
Transplantasiyadan keying holat	

ATQH-aylanib yuruvchi qon hajmi

NYQP-nonsteroid yalliglanishga qarshi preparatlar

Quyida eng kop o'rganilgan KIN ni keltirib chiqaradigan ozgartirib bolmaydigan xavf omillari keltirilgan: keksa yosh, qandli diabet, oldingi buyrak yetishmovchiligi, dimlanishli yurak etishmovchiligi, nostabil gemodinamika va nefrotik sindrom.

Bemor yoshi:

Kontrastli tadqiqotlarni o'tkazish ayniqsa keksa bemorlarda kontrastli nefropa xavfini oshiradi. Rich va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda 70 yoshdan katta bemorlarda KIN ning rivojlanishi tadqiqotning 11% ni tashkil qiladi (3). Kontrast indusirlangan nefropatiya rivojlanishi yuqori xavf sabablari keksalarda to'liq o'rganilmagan va ko'p faktorli bo'lishi mumkin: multifaktorial xavf omillarining bo'lishi, shu jumladan yoshga bog'liq o'zgarishlar tezligining pasayishi bilan buyrak funksiyasining pasayishi, koptokchalar filtratsiya tezligi kamayishi (GFR), kanalchalar sekretiysi va konsentratsiya qobiliyatining

susayganligi sababli,

punksiyada ko'proq kontrast moddaning talab qilinishi, ko'p tomirli yetishmovchilik sababli bo'lishi mumkin. Shuni ham aytib o'tish kerakki, bemorning yoshi 70 yoshdan yuqori ekanligi ham bo'lib KIN rivojlanishida mustaqil prognozchi hisoblanadi.

Surunkali buyrak etishmovchiligi

Surunkali buyrak etishmovchiligi (CRF), ya'ni hozirgi nozologik kontsepsiyaga asosan surunkali buyrak kasalligida (CKD), qonda kreatinin darajasi darajasining oshishi tufayli – kritik KIN rivojlanishi uchun xavf omili bolib hisoblanadi, ya'ni uning chastotasi juda yuqori 14,8% dan 55% gacha (4,5,21). Ko'p fakrotli tekshiruvlar olib borilgan vaqtda kreatinin miqdorining balandligi keskin xavf omili ya'ni KIN rivojlanishida prediktor bolib hizmat qiladi. Yuqori boshlang'ich kreatinin qiymatlari edi KIN xavfi ortishi bilan bog'liq (22). Ko'rsatilgandek

Hall va boshqalar tomonidan o'z tadqiqotida. (23), boshida pastki kreatinin darajasi 1,2 mg / dl chastotadan past ORF atigi 2% ni tashkil etdi. Biroq, bemorlarda boshlang'ich kreatinin darajasi 1,4 dan 1,9 mg gacha KIN chastotasi uchun 10,4% gacha ko'tarildi va bemorlarda boshlang'ich kreatinin 2,0 mg dan yuqori bo'lganlar angiografiyadan so'ng KIN 62% rivojlandi. Dastlabki darajaga ko'ra KIN xavfini bashorat qilish modeli qonda kreatinin miqdorining balandligi kontrast modda nefrotoksiklik chastotasining keskin ortishi 1,2 mg/dL dan dalolat beradi (24). Umuman olganda, ko'ptokchalar filtrasiya tezligi (KFT) 60 ml / min / 1,73 m², nisbatan chegara hisoblanadi va KIN rivojlanishining ortishiga sabab bo'ladi (25).

Buyrak transplantatsiyasidan keyingi holat

Surunkali buyrak yetishmovchiligi va diabetga moyilligi bor bemorlarda transplantasiya otkazilgan davrda nefrotoksik preparatlarni qollash (masalan siklosporin) ham Ahuja boyicha

KIN rivojlanishi uchun samarali zamin yaratadi. Izlanishlar retrospektiv ravishda allotransplantat o'tkazilgan 144 ta bemorlarda olib borildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, KIN darajasi 21,2% ni tashkil qiladi, asosan kontrast yuborilishidan oldin gidratatsiya qilibmaganlarda esa bu ko'rsatkich 43,8% ni tashkil qiladi.

KONTRAST INDUSIRLANGAN NEFROPATIYA PROGNOZI.

Hozirgi vaqtda statsionarda davolanayotgan bemorlar orasida o'tkir buyrak yetishmovchiligi rivojlanishi KIN dan keyin kuzatilmoqda va bu bemorning statsionarda qolish muddatining uzayishiga, sarf harajatlarni oshishiga, asoratlarning ortishi, o'lim va davolanish xarajatlarini ko'payishiga sabab boladi. Oldingi tadqiqot shuni ko'rsatadiki, bemorlarning 12 dan 14% da O'BY rivojlanishi kontrast moddali tekshiruvlardan keyin rivojlangan.

XULOSA

Kontrastli nefropatiya – yatrogen patologiya bolib, tomir ichiga kontrast modda yuborilgandan so'ng rivojlanadi. Streyt tomonidan o'rganilgan tadqiqotlarda, buyrak to'qimalarining sitotoksik ta'siri, bilan birga kontrast agenti tomonidan qo'zg'atilgan buyrak qon oqimining pasayishi KIN patogenezida eng muhim omil hisoblanadi, boshqa faktorlar haligach yaxshi o'rganilmagan. Umumiy aholi orasida KIN chastotasi bo'lsa-da kontrastli

bemorlarni davolash albatta past bo'ladi, u sezilarli darajada o'zini namoyon qiladi. Surunkali mavjud bo'lgan bemorlar soni buyrak kasalligi, diabet bilan og'rigan bemorlarda hatto qariyalarda ham. Bir nechta omillarning mavjudligi KIN rivojlanishining xavfini oshiradi. Tekshirishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, KIN oldini olish uchun bemorni yetarlicha degitratasiya qilish kerak. Xulosa qilib aytganda, kontrast modda ishlatilish ehtimoli baland bo'lsa surunkali nefropatiyasi bor bemorlarga past va o'rta osmolyarlik kontrastlardan foydalanish kerak.;

Adabiyotlar:

1. Berns A. S. Kontrast muhitning nefrotoksikligi. *Buyrak Int.* 1989, 36, 730-740.
2. Parfrey P. S., Griffiths S. M., Barrett B. J. va boshq. Kontrastli material-qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda buyrak etishmovchiligi, Istiqbolli nazorat ostida o'rganish. N. *Inglizcha. J. Med.*, 1989, 320, 143-149.
3. Rich M. V., Crecelius C. A. Kasallanish, xavf omillari va klinik yurak kateterizatsiyasidan keyin o'tkir buyrak etishmovchiligi kursi 70 yosh va undan katta bemorlarda. Istiqbolli tadqiqot. *Arch. Stajyor. Midiya.*, 1990, 150, 1237-1242.
4. Rihal C. S., Textor S. C., panjara D. E. va boshq. Insidans va prognostik perkutandan keyin o'tkir buyrak etishmovchiligining ahamiyati koronar aralashuv. *Tiraj*, 2002, 105, 2259-2264.
5. McCullough P. A., Volyn R., Rocher L. L. va boshq. O'tkir buyrak koronar aralashuvdan keyingi muvaffaqiyatsizlik: kasallanish, xavf omillari va o'lim bilan bog'liqlik. *Menman. J. Med.*, 1997, 103, 368-375.
6. Messana J. M., Cieslinski D. A., Humes H. D. Taqqoslash in vitro buyrak tubulalari hujayralariga radiokontrast agentlarining toksikligi. *Ren. Muvaffaqiyatsiz.*, 1990, 12, 75-82.
7. Katholi R. E., Vuds V. T. Jr., Teylor G. J. va boshq. Kislorodsiz radikallar va kontrastli nefropatiya. *Menman. J. Buyrak. Dis.*, 1998, 32, 64-71.
8. Yermolenko V. M. o'tkir buyrak etishmovchiligi. *Nefrologiya: shifokorlar uchun qo'llanma*. 2 jildda.
9. Bakris G. L., Lass N., Gaber A.O. et al. Radiokontrast o'rta-buyrak funksiyasining pasayishi: kislorodsiz rol radikallar. *Menman. J. Fiziol.*, 1990, Jan, 258 (1 Pt 2), F115-20.
10. Heyman S. N., Reyxman J., Brezis M. Patofiziologiya radiokontrast nefropatiya: medullar gipoksiyasi uchun rol. *Investitsiya. Radiol.*, 1999, 34, 685-691.
11. Sulaymon R. Kontrast-o'rtacha buyrak etishmovchiligi o'tkir buyrak etishmovchiligi. *Buyrak Int.*, 1998, 53, 230-242.
12. Moreau J. F., Droz D., Noel L. H. va boshq. Quvurli nefrotoksiklik suvda eriydigan yodlangan kontrastli vositalardan. *Investitsiya. Radiol.*, 1980, 15 (6 Suppl), S54-S60.
13. Rauch D., Drescher P., Pereira F. J. va boshq. Yodlanganlarni taqqoslash kontrastli vosita-insonda buyrak vazokonstriksiyasi, quyon, it va cho'chqa arteriyalari. *Investitsiya. Radiol.*, 1997, 32, 315-319.
14. Klause N., Arendt T., Lins M., va boshq. Gipoksik buyrak to'qimasi endotelin vositachiligidagi arterial vazokonstriksiya paytida zarar insondagi radioangiografiya. *Adv. Exp. Midiya. Biol.*, 1998, 454, 225-234.
15. Klark B. A., kim D., Epshteyn F. H. endotelin va atriya radiokontrast ta'siridan keyin natriuretik peptid darajasini aniqlash. *Menman. J. Buyrak Dis.*, 1997, 30, 82-86.